

ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТКИ КАК МУЗЕЙНОГО ПРЕДМЕТА: ПРИНЦИПЫ ОТБОРА В КОЛЛЕКЦИЮ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучены основные принципы и особенности отбора почтовых открыток в музейную коллекцию. Сделан вывод, что при отборе необходимо учитывать особенности открытки и как визуального, и как документального источника, и делать соответствующие записи при составлении ее научного описания.

Abstract. The article examines the basic principles and features of the selection of postcards into the museum collection. It is concluded that during the selection it is necessary to take into account the features of the postcard as a visual and documentary source, and make appropriate notes while compiling its scientific description.

Ключевые слова: музей, открытка, научное описание.

Key words: museum, postcard, scientific description.

Открытка представляет собой не только средство коммуникации из прошлого: когда люди отправляли открытки к памятным датам и семейным праздникам по почте; но и образец культурного наследия. С помощью открыток можно отследить историю города, который на них изображен: как менялась архитектурный стиль города, названия улиц, какие здания исчезли с течением времени. Это ценно для специалистов, изучающих историю города и людей, которые жили в нем. Первая почтовая открытка появилась в 1869 году, но уже спустя 6 лет, в 1875 году в странах-членах Всемирного почтового союза было послано 231, 5 миллиона открыток [2, с. 27]. Интерес к изучению открытки способствовал появлению такой науки, как филокартия. Изначально, филокартия представляла собой собирание иллюстрированных почтовых открыток. Однако, с 1970-х годов, исследователи отмечали, что филокартия станет прикладной отраслью исторической науки [1, с. 3]. Это подтверждается существованием различных научных работ в области изучения открыток и возрастающим интересом к написанию таких работ. Изучение открытки способствует в исследованиях самых различных тем, в зависимости от типа открытки. Тип определяется тем, что на ней изображено, по этому же принципу коллекционеры-филокартисты собирают свои коллекции.

Считать открытку музейным предметом стали недавно, и многие музейные специалисты неоднозначно относятся к такому музейному предмету. Это обусловлено тем, что работа с данным предметом вызывает определенные проблемы. Прежде всего, это касается такой части музейной работы, как комплектование. Разница здесь заключается в том, что открытки отбираются в коллекцию филокартиста и в коллекцию музея по-разному. Филокартисты отбирают открытки по определенной теме изображений, хронологическому периоду, месту издательства и так далее. То есть, отбор происходит целенаправленно. В свою очередь, непрофильный музей, то есть не музей открытки или художественный музей, считает филокартические коллекции специфичным материалом. В музеях профильных, открытка комплектуется как вид печатной продукции или часть изофонда. В краеведческие музеи открытки попадают случайно и обычно принимаются в основной фонд по причине принадлежности к личности человека, по которому музей собирает личные фонды. По сути, открытка является мемориальным предметом, например, фронтовые открытки. Их значение и ценность для хранения и экспонирования бесспорны. Если коллекция поступает целиком, то ее не разделяют, даже если открытки в плохой сохранности или имеются дубликаты.

По мере собирания коллекции открыток, рекомендуется составлять описание коллекции. «В описании вносят фамилию и инициалы художника, годы жизни, название картины, краткое содержание, если эта картина на какой-либо сюжет, год ее написания, музей, где находится, названия издательства и номер открытки, если есть» [3, с. 121]. Для более подробного изучения открытки необходимо научное описание. Здесь возникает сложность в связи с тем, что большая часть тиражированных открыток относится к предметам печатной продукции, однако, к разделу документов относятся различные почтовые карточки с пометками, подписями, штампами, а также фотоколлажи с личными фотографиями. При составлении научного описания необходимо учитывать особенности описания как документальных, так и изобразительных музейных предметов.

Литература

- 1.Белецкий Я.М., Грейзер Г.Н. О чем поведала открытка. Москва, «Связь». 1978 г. 104 с.
- 2.Тагрин Н.С. В поисках необычного. Л.: Общество по распространению политических и научных знаний РСФСР, 1962. 70 с.
- 3.Твоя коллекция. Монеты, марки, этикетки, открытки. Москва, «Молодая гвардия», 1963 г. 122 с.